

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ В
ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА)**

Умаров Азиз Авазович

Узбекистан, г. Термез, ТерГПИ

azizumarov38239@gmail.com

Аннотация: В данной статье раскрыты актуальные аспекты преподавания русского языка в школах нашей страны как практическая проблема. В результате исследований по теме были сделаны общие и теоретические выводы

Ключевые слова: русский язык, общее среднее образование, школы Узбекистана, стиль преподавания, образовательный процесс, тестирование, интерактивные методы

ВВЕДЕНИЕ

На наш взгляд, настоящее эффективное управление образовательной структурой есть только там, где менеджмент (администрация школы) обладает способностью совершить самостоятельное позитивное изменение в учебно-образовательной системе, а также может осуществить внутренний контроль (то есть не дать возможность совершать данные изменения другому деструктивному субъекту).

В противном случае, мы имеем дело с руководством без управления, когда учебное учреждение внешне функционирует (дети ходят в школу, учителя вовремя проводят занятия), но вместе с тем совершенно не контролирует внутреннюю ситуацию, то есть отсутствует надлежащее качество образования, а учителя специально ставят ученикам завышенные оценки, чтобы с такими фиктивными показателями успешно пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности.

Надо сказать, что сегодня более существенный недостаток партнерского контроля ощущается именно в отношении областного руководства к низшему и среднему звену сотрудников народного образования. Философский принцип, выраженный в категорическом императиве Канта: «относись к другому не как к средству, а как к цели своей жизни», - никак не разделяется высшим управленческим звеном, особенно в отношении к большинству своих коллег: которые так и остаются для него средством – средством самореализации, средством построения карьеры, инструментом производства неких показателей эффективности, на основании которых начальство

получает для себя премиальные бонусы. Сами же люди и их труд рассматриваются не более, чем досадные издержки производства, которые принято сокращать.

Дидактическая игра только тогда становится активным методом обучения русскому языку, когда соответствует требованиям преднамеренности, планируемости, наличию учебной цели и предполагаемого результата. А именно:

- 1) получения новых знаний (овладение языковой компетенцией);
- 2) закрепления навыков (речевая компетенцией);
- 3) развитие умений в видах речевой деятельности (коммуникативная компетенция);
- 4) знакомства учащихся со страной изучаемого языка, ее культурой, особенностями поведения носителей языка (социокультурной компетенцией).

Согласно полученным от РГПУ имени А. Герцена инструкциям проекта «Класс!» («Зур!»), организация учебного процесса изучения русского языка в узбекских школах предусматривала распределение учащихся узбекских школ на три уровня владения русским языком (А1, А2, В1) и их дальнейшее обучение по данным программам, исходя из методики РКИ.

В первые две недели российские педагоги посещали своих узбекских коллег, наблюдали за методиками и организацией учебного процесса, давали свои рекомендации. Исходя из опыта посещения более десяти уроков русского языка в 56 школе Музробатского района Сурхандарьинской области и 14 школе Каракульского района Бухарской области, были обнаружены четкие проявления следующей тенденции в изучении применения аудиовизуальных методов и средств на уроках русского языка: узбекские педагоги слабо используют иллюстративный материал, мало времени уделяют развитию речевых навыков, и довольно редко проверяют домашнее задание. В 47-ой школе Байсунского района дела обстояли несколько лучше ввиду более качественной подготовки педсостава.¹

Тем не менее, при оперировании термином «аудиовизуальные средства» мы никоим образом не игнорируем понятие «аудиовизуального метода», фигурирующего в названии диссертационной работы. Потому как этот метод задействует аудиовизуальные средства как объект учебно-организационной деятельности и потому

¹ Умаров, А. (2022). ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. *Science and innovation in the education system*, 1(6), 110-114.

концептуально и практически зависит от него. Ведь согласно основополагающему принципу научного детерминизма специфика метода определяется характером своего объекта (а также целью осуществляемой педагогической работы, если делать методологическую поправку на постнеклассическую рациональность, представленную в теориях научного знания Т.Куна, К. Поппера и П. Фейерабенда).

Учитывая тот факт, что использование аудиовизуального метода внутри организационных, а не методико-дидактических форм учебного процесса, только начинает попадать в предметную сферу новых гуманитарных исследований - данный способ работы с ней еще недостаточно эксплицирован. Но мы уже начинаем пытаться анализировать этот феномен в сопоставительных корреляциях к традиционным и инновационным методикам преподавания русского языка по системе СРЛЯ и РКИ.²

Не менее важно внедрять в систему повышения квалификации учителей навыки ведения проектной деятельности. Так как с помощью них педагоги учатся самостоятельному критическому мышлению, умению работать с информацией: могут размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы; принимать самостоятельные аргументированные решения; работать в команде, выполняя разные социальные роли, - то есть все вышеназванные умения относятся к профессиональной деятельности человека и к взаимодействию человека и социальной сферы»³.

Причем обучение надо проводить относительно всех этапов работы с проектом: подготовительным (где выбирается тема, определяются цели и результаты проекта, формируются рабочие группы участников проекта), исполнительным (совместный поиск информации, ее обсуждением, выбором способов реализации проекта, с параллельной отработкой языковых компетенций и применением речевых образцов в

² Умаров, А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(11).

³ Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с. С.200.

самой практике моделирования общих идей), этапом презентации проекта (демонстрация документально оформленных материалов, отчетов о проведенных мероприятиях и т.д.), этапа подведения итогов проектной работы (общая оценка содержания проекта, включающая в себя концепцию проекта, его конечный результат, качество оформления работы, сопровождаемое контролем усвоения языкового материала и развития речевой и коммуникативной компетенции исполнителей проекта).

Если школьный коллектив согласен исправить обнаруженные в нем недостатки, но не владеет технологиями их устранения, проверяющий методист должен объяснить ему, как это сделать. И только если учитель или директор образовательного учреждения прошел процедуру переобучения, но после этого не смог устранить ошибку, его отстраняют от занимаемой должности или лишают лицензии.

Иначе мы рискуем получить непрофессиональный, бесплодный контроль, цель которого - самообеспечение себя бюрократической работой за счет контролируемого объекта путем создания искусственных административных барьеров на пути педагогической деятельности. Контроль ради контроля, как и власть ради власти – оборачиваются колоссальными издержками для государства.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с. С.200.

2. Умаров, А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(11).

3. Абдуллаева. Уразова М.Б. Вохидова общая педагогика.15,43стр. Ташкент – 2017.

4. Умаров, А. (2022). ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. *Science and innovation in the education system*, 1(6), 110-114.